

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 2
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шарипов Хуршед Саиджонович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ашуров Гаюр Гафурович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Икрамова Шахзода Анваровна, Ризаев Жасур Алимжанович ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ.....	11
3. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	16
4. Асадова Гульнара Межнун кизи ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. G'afforov Sunatullo Amrullayevich, Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH.....	25
6. Бургутова Умидахон Мухаммаджоновна, Исакова Зухра Шарифкуловна ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....	30
7. Шарипов Хуршед Саиджонович ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ.....	34
8. Muminova Dilnoza Raximovna EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMYI-AMALIY- TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI.....	39
9. Каршиев Шавкат Гофурович ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	45
10. Эргашева Иродахон Уткирбек кизи, Хайдаров Артур Михайлович СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.....	49
11. Джураева Ферангиз Хакимовна КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.....	54
12. Хожимуродов Бурхон Равшанович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ.....	58
13. Нарзиева Дилфуза Бахтиёрловна, Гаппаров Жахонгир Зафарович «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИОТЕРАПЕТИЧЕСКИМ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ» (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	62
14. Raxmonova Shoxsanom Raxim qizi, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI BUYRAK YeTISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI ZARARLANISHLARINING PATOGENETIK MEKANIZMLARI.....	67
15. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna, Xudoyqulov Sardor Sobirovich SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	72

16. Orifxo‘jayeva Mehriniso Valijonovna, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI LEYKOZLI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I BIOTSENOZI BUZILISHLARI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI STOMATOLOGIK KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA KOMPLEKS DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	77
17. Qodirova Maftunabonu Komilovna, Xabibova Nazira Nasulloevna NEONATAL DAVRDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I KANDIDOZINING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKS DAVOLASH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	82
18. Jabborova Feruza Uzoqovna, Elova Hanifa Rahmat qizi BACHADON BO‘YNI SARATONIDA OG‘IZ MUKOZITINING OG‘IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG‘IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI.....	87
19. Хамраев Мирали Шерали ўғли, Гаффоров Суннатullo Амруллоевич, Пулатова Райхон Саидумаровна РОЛЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	91
20. Aslonova Gulnora Baxshilloyevna, Gafforov Sunnatullo Amrulloevich YUZ-JAG‘ SOHASI ONKOLOGIK PATOLOGIYALARIDA TASHXISLASH, DAVOLASH VA STOMATOLOGIK REABILITATSIYAGA YONDASHUVLARI TO‘G‘RISIDA.....	96
21. Махмудова Углой Бахтиёрвна, Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.....	101
22. Irgashev Shokhrukh Xasanovich, Aslamov Akbarjon Akobirovich TRANSFORMATION OF DENTAL DIAGNOSTICS: FROM ANATOMICAL IMPRESSIONS TO DIGITAL MODELS BASED ON CAD/CAM TECHNOLOGIES.....	105
23. Chakkanov Faxritdin Khusanovich, Abdullayeva Malikabonu Umedjanovna MODERN METHODS FOR THE CORRECTION OF MALOCCLUSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING INNOVATIVE REMOVABLE EXPANSION APPLIANCES.....	109
24. Исламова Нилуфар Бустановна, Набиева Маржона Уктамовна ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИОД ПРИВЫКАНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СЪЕМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.....	114
25. Нуритдинов Улугбек Акбарович, Фаттахов Равшан Абдурашидович, Хасанова Лола Эмильевна, Хамидова Дильбар Авдуновна АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС.....	120

Махмудова Угилой Бахтиёровна
Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли
Самаркандский государственный
медицинский университет

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20719805>

АННОТАЦИЯ

Ортопедическое лечение пациентов с дефектами зубных рядов является одной из актуальных задач современной ортопедической стоматологии. В Республике Узбекистан данная патология занимает одно из ведущих мест среди ортопедических заболеваний зубочелюстной системы, при этом в последние годы наблюдается тенденция к увеличению её распространённости.

Одним из факторов, способствующих развитию данной патологии, является функциональная перегрузка зубочелюстной системы. Потеря зубов сопровождается возникновением морфологических, функциональных и эстетических нарушений. Данное состояние характеризуется разнообразием клинических проявлений, различиями в прогнозе и особенностях течения.

Наиболее распространёнными ортопедическими конструкциями, применяемыми для лечения пациентов с дефектами зубных рядов, являются мостовидные протезы. Их широкое использование и внедрение в клиническую практику цельнолитых мостовидных протезов с различными видами облицовки позволяют эффективно проводить ортопедическое лечение пациентов с дефектами зубных рядов, обеспечивая высокие показатели эстетичности и функциональности.

Ключевые слова: мостовидные протезы, костная ткань, рентгенологическая диагностика, дефекты зубных рядов, ткани периодонта, функциональная перегрузка.

Makhmudova Ugiloy Bakhtiyorovna
Ibodullaev Ravshan Abdijabbar ugli
Samarkand State Medical University

RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BONE TISSUE CHANGES IN THE LONG-TERM FOLLOW-UP AFTER PROSTHETIC REHABILITATION OF PATIENTS WITH FIXED DENTAL BRIDGE PROSTHESES

ANNOTATION

Orthopedic treatment of patients with dentition defects is one of the urgent tasks of modern prosthetic dentistry. In the Republic of Uzbekistan, this pathology occupies one of the leading places among orthopedic diseases of the dentoalveolar system, and in recent years there has been a tendency toward an increase in its prevalence.

One of the factors contributing to the development of this pathology is functional overload of the dentoalveolar system. Tooth loss is accompanied by morphological, functional, and aesthetic disturbances. This condition is characterized by a variety of clinical manifestations, differences in prognosis, and features of its course.

The most common orthopedic constructions used for the treatment of patients with dentition defects are fixed dental bridge prostheses. Their widespread use and the introduction into clinical practice of full-cast bridge prostheses with various types of veneering make it possible to effectively perform prosthetic treatment of patients with dentition defects, ensuring high aesthetic and functional outcomes.

Keywords: fixed dental bridge prostheses, bone tissue, radiological diagnostics, dentition defects, periodontal tissues, functional overload.

Maxmudova Ugiloy Baxtiyorovna
Ibodullayev Ravshan Abdijabbor o'g'li
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

KO'PRIKSIMON PROTEZLAR BILAN ORTOPEDIK DAVOLASHDAN SO'NG UZOQ MUDDATLI KUZATUVDA SUYAK TO'QIMASIDA YUZAGA KELADIGAN O'ZGARISHLARNING RADIOLOGIK TAVSIFI**ANNOTATSIYA**

Tish qatorlari nuqsonlari bo'lgan bemorlarni ortopedik davolash zamonaviy ortopedik stomatologiyaning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ushbu patologiya tish-jag' tizimining ortopedik kasalliklari orasida yetakchi o'rinlardan birini egallaydi va so'nggi yillarda uning tarqalishida ortib bormoqda.

Ushbu patologiyaning rivojlanishiga sabab bo'luvchi omillardan biri tish-jag' tizimining funksional ortiqcha yuklanishidir. Tishlarning yo'qolishi morfologik, funksional va estetik buzilishlar bilan kechadi. Mazkur holat klinik ko'rinishlarning xilma-xilligi, kasallik kechish xususiyatlari va natijalarining farqlanishi bilan tavsiflanadi.

Tish qatorlari nuqsonlari bo'lgan bemorlarni davolashda eng keng qo'llaniladigan ortopedik konstruksiyalar ko'priksimon protezlardir. Ularning keng qo'llanilishi hamda turli xil qoplama turlariga ega bo'lgan to'liq quyma ko'priksimon protezlarning klinik amaliyotga joriy etilishi tish qatorlari nuqsonlari bo'lgan bemorlarni ortopedik davolashni samarali amalga oshirish imkonini beradi hamda yuqori darajadagi estetika va funktsionallikni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: ko'priksimon protezlar, suyak to'qimasi, rentgenologik diagnostika, tish qatori nuqsonlari, periodontal to'qimalar, funksional ortiqcha yuklanish.

Введение. Возникновение пришеечного или вторичного кариеса под искусственной короной было отмечено в 1,78 % случаев. Это выше среднего уровня зарубежных (0,4 %), но попадает в разброс приводимых параметров (0–2,7 %). Необходимость эндодонтического лечения составляет 4,63 % , в зарубежной литературе (0–6%). Папиллит, гингивит и краевой пародонтит имели место в 1,07% случаев, у зарубежных исследователей — 0,6%. В отдаленные сроки до 5 лет средние параметры поражения краевого пародонта выравнивались и составляли 16,96%. Глубокие трещины, а также скол, облом облицовки отмечены в 5,22% случаев. [1,4,6,7,10]

В стоматологической практике мира наблюдается высокая частота различных ортопедических и ортодонтических дефектов, в том числе форм проявляющихся в виде адентии различной степени. Распространенность адентии значительно увеличилась и по данным составляет 35,4–62,9%. Несмотря на значительные успехи в области материаловедения и улучшения качества изготовления зубных протезов, различные авторы отмечают у пациентов жалобы на их непереносимость от 0,6 до 12%. Многие исследователи отмечают, что у пациентов при пользовании съемными зубными протезами различный уровень адаптивных возможностей, изучение которых позволяет прогнозировать развитие непереносимости. При диагностике и прогнозировании непереносимости зубных протезов позволит получить объективную информацию об компенсаторно-приспособительных реакциях протекающих в процессе пользования съемными зубными протезами и разработать профилактические меры по ускорению адаптивных возможностей организма. [6,7,10]

Таким образом, рождается необходимость формирования концепции, дающей возможность предложить современные методы диагностики, профилактики и лечения адентии, имеющих свойства действия на гомеостаз ротовой полости и общее состояние организма. [6,7,10]

Цель работы: Изучить рентгенологическую симптоматику патологической перестройки в тканях пародонта, а также в области дефекта зубного ряда через 5 лет после протезирования.

Задачи исследования:

Провести анализ медицинской документации и рентгенологических данных пациентов, длительное время пользующихся мостовидными протезами.

Изучить рентгенологические изменения костной ткани

альвеолярного отростка и тканей пародонта в области опорных зубов при длительном функционировании мостовидных ортопедических конструкций.

Определить частоту и характер патологических изменений, выявляемых при рентгенологическом обследовании (облитерация периодонтальной щели, резорбция межальвеолярных перегородок, остеосклероз, хронические воспалительные процессы и др.).

Проанализировать влияние конструктивных особенностей и дефектов изготовления мостовидных протезов на состояние опорных зубов и окружающих тканей.

Оценить роль функциональной перегрузки опорных зубов в развитии патологических изменений тканей пародонта и костной ткани.

Определить клинико-рентгенологические признаки осложнений, возникающих в отдаленные сроки после протезирования мостовидными протезами.

Материал и методы. В рамках проведенного исследования был осуществлен ретроспективный анализ медицинской документации и рентгенологических материалов 107 пациентов, которым по медицинским показаниям были удалены ранее изготовленные мостовидные протезы, а также пациентов, нуждавшихся в дальнейшем ортопедическом лечении. Анализ клинических данных проводился на основании изучения историй болезни, рентгенологических снимков и результатов диагностических исследований, что позволило всесторонне оценить состояние тканей пародонта и костных структур челюстей в области опорных зубов и дефектов зубных рядов. [3,5,8]

Среди обследованных пациентов преобладали женщины — 78 человек, что составило 70,10 %, тогда как мужчин было 29 (29,90 %). В процессе рентгенологического исследования было изучено 253 опорных зуба, из которых 203 (72,68 %) принадлежали пациенткам женского пола и 50 (27,32 %) — пациентам мужского пола. Возраст обследованных пациентов варьировал от 22 до 66 лет. При анализе возрастной структуры выявлено, что среди женщин наиболее многочисленной была группа в возрасте 41–50 лет (30,88 %), тогда как среди мужчин преобладали пациенты возрастной категории 56–63 лет (55,17 %).

Все пациенты, включенные в исследование, пользовались мостовидными ортопедическими конструкциями на протяжении длительного периода времени, в среднем около 10 лет. Анализ ортопедических

конструкций показал, что среди изученных мостовидных протезов большинство составляли конструкции с двусторонней опорой — 72 случая, что соответствует 68,56 % от общего числа наблюдений. [6,7,9]

Для проведения рентгенологического анализа были использованы различные методы лучевой диагностики. В частности, изучены 52 ортопантомографических снимка, 134 визиограммы, а также внутриротовые периапикальные рентгенограммы. На основании полученных диагностических изображений было проведено детальное изучение состояния 183 опорных зубов. Использование комплексного рентгенологического обследования позволило объективно оценить состояние костной ткани альвеолярного отростка, периодонтальной щели, а также выявить признаки патологической перестройки костных структур. [3,5]

Результаты рентгенологического исследования позволили выявить ряд патологических изменений костной ткани и тканей пародонта, возникающих в процессе длительной эксплуатации мостовидных протезов. Так, пришеечный кариес был диагностирован в 46 зубах, что составило 25,14 % наблюдений. Частичная, а в отдельных случаях и полная облитерация периодонтальной щели выявлена в 72 случаях (39,34 %). В трёх наблюдениях (1,64 %) были обнаружены внутрипульпарные кисты.

Кроме того, были выявлены различные формы хронического периодонтита. Фиброзная форма диагностирована в 6 случаях (4,92 %), гранулирующая — в 5 случаях (2,73 %), гранулематозная — в 4 наблюдениях (2,19 %). Маргинальный периодонтит был выявлен в 31 опорном зубе, что составило 16,94 % наблюдений. В 3 случаях (1,64 %) диагностированы кистогранулёмы.

Резорбция межальвеолярных перегородок была обнаружена в 12 случаях (5,09 %). Одновременно с этим в области корней дистальных опор мостовидных протезов в 16 наблюдениях (8,74 %) отмечался выраженный остеосклероз, который рентгенологически проявлялся в виде узкой зоны уплотнения костной ткани, расположенной параллельно периодонтальной щели. Одонтогенный остеомиелит был диагностирован в 4 случаях (2,19 %). Кроме того, рентгенологически выявлена перестройка структуры костной ткани альвеолярного гребня между опорными зубами в 58 случаях (59,79 %), а также изменения костной структуры в области корней опорных зубов. [3,5,8]

Анализ рентгенологических данных позволил выявить ряд дефектов изготовления мостовидных протезов как на верхней, так и на нижней челюсти. Наиболее часто встречающимися недостатками ортопедических конструкций оказались чрезмерная ширина искусственной коронки в области шейки зуба — в 71 случае (38,79 %), отсутствие достаточного пространства коронки для её продвижения в десневой карман в месте соединения с промежуточной частью мостовидного протеза — в 54 наблюдениях (29,51 %), а также отсутствие экватора искусственной коронки — в 37 случаях (20,22 %). [8,10]

Несмотря на значительные достижения современной ортопедической стоматологии и внедрение в клиническую практику современных технологий изготовления мостовидных протезов, ряд вопросов, касающихся профилактики осложнений при их применении, до настоящего времени остаётся недостаточно изученным. При определении показаний к применению мостовидных протезов необходимо учитывать размеры и топографию

дефекта зубного ряда, особенности окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, а также функциональное состояние тканей периодонта. [3,5,8]

Одной из наиболее распространённых клинических ошибок при ортопедическом лечении является необоснованное расширение показаний к применению мостовидных протезов при значительных дефектах зубных рядов, а также неправильный выбор количества и расположения опорных зубов. В подобных клинических ситуациях возрастает риск развития функциональной травматической перегрузки опорных зубов. Данный патологический процесс зачастую протекает бессимптомно и выявляется лишь на поздних стадиях заболевания, когда уже формируются выраженные деструктивные изменения в тканях периодонта и развивается патологическая подвижность зубов.

По данным различных авторов, в результате функциональной перегрузки опорных зубов необходимость снятия мостовидных протезов возникает у 13–26 % пациентов. Таким образом, значительная доля осложнений, возникающих при использовании мостовидных ортопедических конструкций, связана именно с перегрузкой опорных зубов и последующими патологическими изменениями в тканях пародонта и костной ткани альвеолярного отростка.

Следует отметить, что вопросы ранней рентгенологической диагностики патологической перестройки костной ткани в области периодонта опорных зубов и в зоне дефекта зубного ряда при ортопедическом лечении мостовидными протезами, опирающимися на интактные и депульпированные зубы, освещены в научной литературе недостаточно. В немногочисленных исследованиях, посвящённых данной проблеме, рассматриваются лишь отдельные аспекты данной патологии, что указывает на необходимость дальнейших исследований в данном направлении. [3,5,8]

В связи с этим проведение комплексного рентгенологического анализа изменений костной ткани в области опорных зубов и дефектов зубных рядов у пациентов, длительное время использующих мостовидные протезы, представляет значительный научный и практический интерес для современной ортопедической стоматологии Республики Узбекистан. [3,5,6,7]

Выводы. Проведённое рентгенологическое исследование пациентов, длительное время использовавших мостовидные протезы, показало наличие различных патологических изменений в костной ткани альвеолярного отростка и тканях периодонта опорных зубов.

Наиболее часто среди выявленных патологических изменений отмечались облитерация периодонтальной щели (39,34 %), пришеечный кариес (25,14 %) и различные формы хронического периодонтита, что свидетельствует о значительном функциональном воздействии мостовидных протезов на опорные зубы и окружающие ткани.

Рентгенологический анализ показал наличие резорбции межальвеолярных перегородок (5,09 %), остеосклеротических изменений костной ткани (8,74 %), а также перестройки структуры костной ткани альвеолярного гребня в области опорных зубов (59,79 %), что указывает на длительное влияние функциональной нагрузки на костные структуры челюстей.

Среди дефектов изготовления мостовидных протезов наиболее часто встречались чрезмерная ширина искусственной коронки в пришеечной области (38,79 %), отсутствие достаточного пространства для продвижения коронки в десневой карман (29,51 %) и отсутствие экватора искусственной коронки (20,22 %), что может способствовать развитию патологических изменений тканей пародонта.

Установлено, что одной из основных причин развития осложнений при использовании мостовидных протезов

является функциональная перегрузка опорных зубов, возникающая вследствие неправильного выбора количества опорных зубов и необоснованного расширения показаний к применению мостовидных конструкций.

Полученные результаты подтверждают необходимость более тщательного клинико-рентгенологического обследования пациентов при планировании ортопедического лечения, а также рационального выбора опорных зубов и конструкции мостовидных протезов с целью предупреждения возможных осложнений.

Список литературы:

1. Cristea I., et al. Oral and periodontal risk factors of prosthetic success for fixed dental prostheses. *Diagnostics*. 2023;13(5):852.
2. Bakopoulos A. Clinical and radiographic changes at implants supporting fixed partial dental prostheses after long-term loading. *Journal of Clinical Dentistry*. 2025.
3. Ma Z.G., Li Y., Wang X., et al. Three-dimensional imaging of dental alveolar bone changes in periodontal patients. *International Journal of Oral Science*. 2015;7(2):78-84.
4. Onea N. Management of patients with periodontal disease requiring prosthodontic treatment by dental bridges. *Journal of Dental Prosthodontics*. 2024.
5. Lee C.T., Kabir T., Nelson J., et al. Deep learning approach for measuring radiographic alveolar bone levels in periodontal diagnosis. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*. 2021.
6. Rosenstiel S.F., Land M.F., Fujimoto J. *Contemporary Fixed Prosthodontics*. 5th ed. St. Louis: Elsevier; 2016.
7. Shillingburg H.T., Hobo S., Whitsett L.D., Jacobi R., Brackett S. *Fundamentals of Fixed Prosthodontics*. 4th ed. Chicago: Quintessence Publishing; 2012.
8. Калинин М.И., Вагнер В.Д. Клинические и рентгенологические изменения тканей пародонта при использовании мостовидных протезов. Москва: Медицина; 2004.
9. Тропин В.А. Биомеханический анализ мостовидного протеза для замещения дефектов зубного ряда. *Клиническая стоматология*. 2015;3:45-49.
10. Carranza F.A., Newman M.G., Takei H.H., Klokkevold P.R. *Carranza's Clinical Periodontology*. 13th ed. Philadelphia: Elsevier; 2019.

Tadqiqot UZ

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000